

Скрипник І.Л.,

кандидат медичних наук, доцент,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329629>**ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ВНАСЛІДОК ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩУВАННЯ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ З ДИСТАЛЬНИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ МОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ МЕЗІАЛЬНЕ ЗМІЩЕННЯ БОКОВИХ ЗУБІВ ТА З НЕЙТРАЛЬНИМ НАПРЯМОМ РОСТУ ЩЕЛЕПИ****Skrypnyk I.L.**

candidate of Medical Sciences, Associate Professor.

Bogomolets National Medical University,

13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine

Shnaider S.A.

Doctor of Medical Sciences,

Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Risheliyevska street, Odesa, Ukraine

CHANGES IN CRANIAL PARAMETERS DUE TO DISTAL DISPLACEMENT OF PERMANENT MOLARS OF THE UPPER JAW IN PATIENTS WITH DISTAL MOLAR RATIO DUE TO MESIAL DISPLACEMENT OF THE LATERAL TEETH AND WITH NEUTRAL DIRECTION OF JAW GROWTH**Анотація**

Дослідження присвячене вивченню змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з нейтральним напрямом росту щелеп. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутових і 9 лінійних параметри. Дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи спричиняє обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS, що обумовлює збільшення передньої загальної лицевої висоти. Збільшення задньої загальної лицевої висоти відбувається внаслідок збільшення задньої нижньої лицевої висоти, що може впливати на загальний вигляд обличчя.

Abstract

The study is devoted to the research of changes in the parameters of the facial skull due to the distal displacement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar relationship due to mesial displacement of the lateral teeth, with a horizontal direction of jaw growth. To determine the peculiarities of the morphological structure of the facial skull, 98 telerradiographs of the head performed in lateral projections were used. To determine the structural features of the facial skull in patients with distal occlusion, 14 angular and 9 linear parameters were studied. The distal movement of the maxillary permanent molars causes the occlusal plane to rotate upward in a counterclockwise direction relative to the NS plane, which results in an increase in anterior total facial height. The increase in posterior total facial height is due to an increase in posterior inferior facial height, which can affect the overall appearance of the face.

Ключові слова: верхня щелепа, постійні моляри, дистальне співвідношення молярів, череп, телерентгенограми.

Key words: upper jaw, permanent molars, distal molar ratio, skull, telerradiographs.

Актуальність дослідження полягає у необхідності глибокого вивчення змін параметрів лицевого відділу черепа, що відбуваються внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів та нейтральним напрямом росту щелеп [1, 2]. В ортодонтії питання дисталізації молярів набуває особливого значення, оскільки цей метод дозволяє

не лише коригувати положення зубів, але й впливає на загальну морфологію лицевого відділу черепа, що, в свою чергу, може мати суттєві наслідки для естетики обличчя та функціонування зубощелепного апарату [3, 4].

Враховуючи важливість віку пацієнтів, типу росту щелеп, стадії формування прикусу та інших

індивідуальних анатомічних особливостей, це дослідження націлене на виявлення специфічних змін, які відбуваються при дисталізації молярів, та на аналіз їхнього впливу на просторові характеристики лицевого відділу черепа [5]. Особливий інтерес становить нейтральний напрямок росту щелеп, оскільки він визначає певну стабільність в ході ортодонтичного лікування, що є важливим для досягнення передбачуваних результатів [6, 7].

Окрему увагу в дослідженні приділено аналізу параметрів, які можуть змінюватися під впливом дисталізації молярів, що дозволяє краще зрозуміти, як даний метод корекції впливає на довготривалу стабільність результатів лікування [8]. Це дослідження є важливим для подальшого вдосконалення ортодонтичних підходів і спрямоване на забезпечення більш якісних та стійких результатів лікування пацієнтів з аномаліями прикусу, що, у свою чергу, підвищить їхню якість життя та естетичний вигляд.

Метою даного дослідження було вивчення змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з нейтральним напрямом росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 52 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці 8-16 років з дистальним прикусом. Для визначення особливостей морфологічної будови лице-

вого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проєкції. Бокові телерентгенограми голови виготовляли на апараті «ORTHOPHOS» фірми «SIRONA SIDEXIS», при фокусній відстані 150 см, напрузі 65-75 кВ, час експозиції – 1,6-2,0 с, сила струму – 14 мА. Фіксацію голови здійснювали за допомогою цефалостата. Пучок променів направляли на середину зовнішнього слухового проходу. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутівих і 9 лінійних параметри.

Напрямок росту щелеп визначали за величиною сумарного кута за Bjork [10].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Аналізуючи телерентгенограми голови пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з нейтральним напрямом росту щелеп було встановлено, що при дисталізації постійних молярів верхньої щелепи відбувається збільшення $\angle PnOcP$, лінійних – N-Gn, S-Go, A'-B', M'-J' (рис. 1).

Рис. 1. Зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів і з нейтральним типом росту в процесі дистального переміщення молярів верхньої щелепи до та після лікування.

Збільшення $\angle PnOcP$ відбувається внаслідок обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS через дистальне переміщення молярів. Це обумовлює збільшення передньої загальної лицевої висоти внаслідок збільшення передньої нижньої лицевої висоти,

а задньої загальної лицевої висоти – внаслідок збільшення задньої нижньої лицевої висоти.

Дані про результати рентгенологічного дослідження телерентгенограм голів в боковій проекції пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з нейтральним типом росту представлено в таблиці.

Таблиця

Зміни параметрів лицьового відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з нейтральним типом росту щелеп

Параметри	Тип росту щелеп	
	нейтральний	
	до лікування, $M \pm m$	після лікування, $M \pm m$
Кутові:		
$\angle SNA$	82,60±0,44	83,00±0,74
$\angle SNB$	79,40±0,84	79,20±0,58
$\angle ANB$	3,20±0,42	3,60±0,61
$\angle NAB$	170,40±0,65	170,00±0,99
$\angle SNPg$	81,60±0,55	80,84±0,56
$\angle NAPg$	173,20±0,63	173,40±0,44
$\angle NSAr$	121,40±0,65	121,20±0,31
$\angle SArGo$	142,80±0,42	141,00±0,56
$\angle ArGoGn$	130,00±0,29	130,10±0,64
$\angle NSMP$	34,75±0,78	34,96±0,45
$\angle PnSpP$	84,75±0,65	85,60±0,74
$\angle PnOcP$	72,50±0,29	74,76±0,41
$\angle PnMP$	57,40±0,46	57,67±0,67
$\angle SpPMP$	26,00±0,37	26,14±0,41
Лінійні:		
N-Gn	100,12±0,62	102,59±0,93
S-Go	71,72±0,52	73,75±0,51
S-PNS	42,87±0,96	42,84±0,31
Ar-Go	42,56±0,26	42,48±0,79
N-ANS	48,58±0,94	48,48±0,36
A'-B'	58,11±0,56	60,67±0,74
M'-J'	36,43±0,78	38,90±0,55
A'-M'	46,90±0,35	46,23±0,57
B'-J'	46,39±0,42	46,73±0,63

Схематичне зображення зміни куткових і лінійних параметрів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з нейтральним типом росту щелеп,

що відбувається завдяки дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Схематичне зображення зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення постійних молярів з нейтральним типом росту в процесі дистального переміщення молярів верхньої щелепи: а – до лікування; б – після лікування.

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів та нейтральним напрямом росту щелеп призводить до значних змін у параметрах лицевого відділу черепа. Ці зміни включають збільшення передньої та задньої загальної лицевої висоти, що пов'язано з відповідними змінами передньої та задньої нижньої лицевої висоти, а також зміну просторового положення оклюзивної площини відносно площини NS.

Висновки:

1. Дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи спричиняє обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS, що обумовлює збільшення передньої загальної лицевої висоти.

2. Збільшення задньої загальної лицевої висоти відбувається внаслідок збільшення задньої нижньої лицевої висоти, що може впливати на загальний вигляд обличчя.

3. Отримані дані свідчать про те, що дисталізація молярів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів та нейтральним напрямом росту щелеп може забезпечити ефективне та передбачуване ортодонтичне лікування, сприяючи оптимізації параметрів лицевого відділу черепа та досягненню стабільних результатів..

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod.* 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.

2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.

3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig.* 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.

4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.

5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Bannajarjan H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res.* 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.

6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health.* 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in

the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu – shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis

method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).

10. Davidovitch M, Eleftheriadi I, Kostaki A, Shpack N. The use of Bjork's indications of growth for evaluation of extremes of skeletal morphology. *Eur J Orthod.* 2016;38(6):555-562. doi:10.1093/ejo/cjv084